

PROTEGER LOS ÁRBOLES DE LA VIDA SILVESTRE Y EL GANADO DEL ESTABLECIMIENTO DE SETOS

Guía agroforestal para prevenir los daños causados por la fauna silvestre en los primeros años

1. Daños en la fauna silvestre a los árboles (1- Acacia negra frotada por un corzo durante la época de celo; 2- Marcas de mordeduras en el tronco de un abeto Douglas, características del descortezamiento invernal; 3- El anillado progresivo y completo de la corteza de una planta por parte de un conejo conduce rápidamente a la muerte del árbol) © Philippe Van Lerberghe 2. Producción del Sistema © Fitosanitario Joven Ver de Terre 3. Postes en T para la protección de árboles Ver de Terre Production 4. Protección de un seto en un sistema de pastoreo gestionado Ver de Terre Production

EL QUÉ Y EL POR QUÉ

Proteger los árboles jóvenes desde el momento de la plantación es fundamental para asegurar su supervivencia y crecimiento óptimo. Los animales, ya sean animales silvestres, ganado o roedores, representan una amenaza significativa para las plantaciones. A través de su presencia, alimentación y/o comportamiento, la fauna puede causar daños que reducen el rendimiento cuantitativo o cualitativo actual o futuro de una producción leñosa o agrícola. Pueden infligir varios tipos de daños, como ramonear, frotar, pelar la corteza, roer o incluso la muerte de las plantas. Estos daños no solo afectan el crecimiento de los árboles en altura y diámetro, sino que también pueden provocar deformaciones, bifurcaciones y retrasos en el desarrollo. De hecho, un árbol estresado destina parte de sus recursos a curar heridas y producir brotes o chupones, en detrimento del crecimiento vertical y la formación de su tronco principal.

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

¿Cómo protegerlos?

La elección del sistema de protección más adecuado depende de las especies animales presentes en el lugar, el tipo de daño potencial, el tamaño de las plantas y el presupuesto disponible. La protección mecánica, ya sea individual o colectiva, crea una barrera física que impide que los animales accedan a los árboles. Estos pueden ser parciales, dirigidos a tipos específicos de daños, o totales, ofreciendo una protección integral.

La protección individual incluye soluciones como protectores de malla de plástico, tubos de refugio, corsés metálicos y protectores de bambú. Las protecciones colectivas implican encerrar toda el área de plantación con cercas eléctricas, mallas de alambre, alambre de púas o barreras de madera.

Palabras clave: Protección de árboles, agroforestería, árboles, plantación, pastoreo, vida silvestre, ganadería, cercas, mangas, ecosistema

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS

Ventajas de una protección adecuada

La protección adecuada de los árboles desde el momento de la plantación ofrece numerosos beneficios. Asegura la supervivencia de las plantas protegiéndolas del daño de los animales. Acelera el crecimiento en altura y diámetro al reducir el estrés y los retrasos en el desarrollo. También ayuda a reducir los costos de mantenimiento y replantación al tiempo que evita pérdidas financieras significativas. Además, contribuye a producir madera de alta calidad minimizando las deformaciones y promoviendo la formación de un tronco recto.

Información adicional:

Examinar el daño a la vegetación circundante existente puede ayudar a identificar a la vida silvestre responsable y determinar las medidas de protección más adecuadas. Por lo tanto, es esencial realizar una observación y un análisis exhaustivos del entorno agroforestal antes de comenzar la fase de plantación.

La altura de la protección debe exceder la altura máxima de las posibles lesiones causadas por la vida silvestre. El diámetro de la protección debe elegirse en función del tipo de planta que se va a proteger y su crecimiento futuro. Para las mangas de malla plástica, el peso del material por metro cuadrado es un factor importante para evaluar la resistencia y durabilidad de la protección.

La instalación adecuada de la protección es fundamental para su efectividad. Las mangas de malla de plástico deben estar bien sujetas a una estaca para evitar que la vida silvestre las levante o las arranque. Hay varios tipos de estacas disponibles, cada una con ventajas y desventajas específicas (por ejemplo, metal, madera, bambú). Por ejemplo, los postes en T ajustables permiten que los animales de pastoreo lleguen casi hasta la base del árbol, lo que facilita el mantenimiento sin necesidad de intervención mecánica.

Los protectores biodegradables proporcionan una alternativa ecológica a las fundas de plástico. Se han introducido en el mercado europeo versiones hechas de almidón de maíz o patata y materiales de carbono de base biológica, pero su vida útil sigue siendo corta (aproximadamente 18 meses).

Los roedores, como los ratones de campo, pueden causar daños significativos a las raíces de los árboles, particularmente en árboles frutales. Se pueden instalar jaulas anti-topillo y cestas de malla durante la siembra para proteger las raíces. Las medidas preventivas, como el cultivo del suelo y el mantenimiento de una baja cobertura herbácea, también pueden ayudar a reducir las poblaciones de roedores.

El costo de los diferentes métodos de protección puede variar significativamente. Es importante elegir un método que logre un buen equilibrio entre costo y efectividad. Por ejemplo, las cercas eléctricas pueden ser costosas de instalar, pero brindan una protección efectiva a largo plazo en un área grande.

Finalmente, es crucial quitar los protectores de árboles cuando ya no se necesitan, ya sea cuando el árbol es lo suficientemente grande como para dejar de ser vulnerable a la vida silvestre, o si la protección está dañada o comienza a incrustarse en la corteza. Los protectores deben retirarse con cuidado con las herramientas adecuadas para evitar daños al árbol. Los protectores usados deben eliminarse de manera responsable a través del reciclaje o servicios especializados.

CAMILLE ARCHAMBAUD

AND ASSOCIATION FOR AGROFORESTRY DYNAMICS IN NORMANDY (ADAN)

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.

ASPECTOS DESTACADOS:

- **Las cercas, mangas o protecciones a medida permiten la coexistencia del pastoreo y la salvaguarda de las plantaciones agroforestales.**
- **La elección de un sistema de protección depende de las características del sitio, las especies animales, los tipos de daños, el tamaño de la planta, el área a proteger, el presupuesto, la durabilidad del material y el impacto ambiental.**
- **El monitoreo regular y la instalación adecuada de medidas de protección mejoran su efectividad a largo plazo y ayudan a evitar los costos asociados con las pérdidas y la replantación.**

Seto forrajero con vallado intermitente para proteger los árboles de las ovejas, y barreras de madera a diferentes niveles para permitir el acceso durante el pastoreo
- Ferme de Conflant ©Ver de Terre Production